

ANALYSIS OF THE IMPACT OF PRIVATIZATION PROCESSES ON EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Kadirov Tohirjan Amanovich

Senior researcher

Center for Research on Problems of Privatization and Management of State Assets under the Agency for Management of State Assets of the Republic of Uzbekistan

(Republic of Uzbekistan, Tashkent)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14547634>

ARTICLE INFO

Received: 16th December 2024

Accepted: 22th December 2024

Online: 23th December 2024

KEYWORDS

Privatization, number of employees, employment level, number of unemployed, state assets, reforms.

ABSTRACT

This article examines the impact of privatization processes on employment in the Republic of Uzbekistan. An analysis was carried out of the development of the share of privatized enterprises and newly created enterprises, the number of employees, the level of employment, the number of unemployed in the period 2021-2023. A correlation analysis of the relationship between privatization indicators and employment indicators was carried out. Based on the analysis, research results were obtained showing the relationship between these indicators, which make it possible to determine further directions and rates of privatization.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИВАТИЗАЦИИ НА ЗАНЯТОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Кадыров Тохиржан Аманович

Старший научный сотрудник

Центр исследований проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан

(Республика Узбекистан, Ташкент)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14547634>

ARTICLE INFO

Received: 16th December 2024

Accepted: 22th December 2024

Online: 23th December 2024

KEYWORDS

Приватизация, численность занятых, уровень занятости, численность безработных, государственные активы, реформы.

ABSTRACT

В данной статье изучены вопросы влияния процессов приватизации на занятость в Республике Узбекистан. Проведен анализ развития доли приватизированных предприятий и вновь созданных предприятий, количества занятых, уровня занятости, количества безработных в период 2021-2023гг. Проведен корреляционный анализ взаимосвязи между показателями приватизации и показателями занятости. На основе проведенного анализа получены результаты исследования, показывающие взаимосвязь между данными показателями, позволяющими

определить дальнейшие направления и темпы проведения приватизации.

Приватизация является ключевым элементом экономической реформы, направленной на улучшение эффективности управления государственными активами и привлечение частных инвестиций.

В Республике Узбекистан в результате приватизации в 2020 — 2023 годах 4,5 тысячи государственных активов было создано более 20 тысяч новых рабочих мест, налоговые поступления приватизированных предприятий увеличились в 1,3 раза, а чистые активы в — 1,5 раза [1].

По результатам публичных торгов, организованных за последние три года профессиональными консультантами, зарубежным инвесторам реализованы 26 активов на 1,3 миллиарда долларов США [2].

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 г., № УП-158 отмечено, о доведении доли негосударственного сектора в экономике до 85 процентов, уменьшение в 6 раз количества 2,3 тысячи предприятий, имеющих государственную долю [3].

Исходя из этого вопросы влияния процессов приватизации на занятость являются актуальными. Некоторые эксперты в этой области считают, что приватизация может привести к большему созданию рабочих мест, в то время как другие думают, что это может привести к потере работы. Однако на показатели занятости так же может влиять такой показатель, как количество вновь созданных новых предприятий.

Рис.1 Доля приватизированных и вновь созданных предприятий, %
(Подготовлено на основе материалов Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан и Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан)

Исходя из этого (рис.1) видно, что доля приватизированных предприятий начиная с 2021г. по 2023г. выросла с 0,72% до 2,21%, тогда как доля вновь созданных предприятий за аналогичный период снизилась с 99,28% до 97,79%.

Из этих цифр видно, что конечно доля приватизированных предприятий имеет небольшое значение по сравнению с долей вновь созданных предприятий, но имеет тенденцию к росту, что говорит о постепенно возрастающей роли приватизированных предприятий в увеличении показателей занятости.

Из рисунка 2 видно, что численность занятых в экономике увеличивается на протяжении трех лет, что указывает на рост трудовой активности и улучшение экономической ситуации. Общее количество занятых увеличилось с 13,538.9 тыс. человек в 2021 году до 14,014.2 тыс. человек в 2023 году, что составляет рост на 3.51% и свидетельствует о позитивной динамике в создании рабочих мест.

Рис.2 Показатели занятости в Республике Узбекистан

(Подготовлено на основе материалов Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан)

Численность безработных значительно снизилась за три года, что является положительным знаком для экономики. Снижение числа безработных на 28,97% (с 1,441.80 до 1,024.10 тыс. чел.) указывает на улучшение ситуации на рынке труда и успешные меры по снижению безработицы.

Уровень занятости также показывает положительную динамику, увеличившись с 67% в 2021 году до 67,9% в 2023 году. Рост на 1,34% говорит о том, что большая доля населения вовлечена в экономическую деятельность.

Таблица

Корреляционный анализ влияния показателей приватизации на показатели занятости*

№	Показатели	2021г.	2022г.	2023г.	Коэффициент корреляции (Ккорр) влияния показателей приватизации на показатели занятости	
					КОЛ-ВО	СТ-ТЬ
1.	Приватизировано:					
1.1.	Количество (ед.)	750	993	2008		
1.2.	Стоимость (млрд.сум)	7 812,9	11 067,1	11 427,3		
2.	Численность занятых в экономике (тыс.чел)	13538,9	13706,2	14014,2	0,99	0,82
3.	Уровень занятости (%)	67	67,2	67,9	0,9995	0,74
4.	Численность безработных (тыс.чел)	1441,8	1332,7	1024,1	-0,997	-0,76

* Подготовлено на основе материалов Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан и Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Для более глубокого понимания взаимосвязи между приватизацией и занятостью проведем корреляционный анализ (таблица). Корреляционный анализ показал следующее.

Корреляция между количеством приватизированных объектов и численностью занятых равен 0,99, что указывает на очень сильную положительную связь. Это означает, что рост численности занятых связано с увеличением количества приватизированных объектов.

Корреляция между стоимостью приватизированных объектов и численностью занятых составляет 0,82, что также указывает на положительную связь, но менее выраженную по сравнению с количеством объектов.

Корреляция между количеством приватизированных объектов и уровнем занятости составляет 0,9995, что свидетельствует о практически идеальной положительной связи.

Корреляция между стоимостью приватизации и уровнем занятости, составило 0,74, что указывает на умеренную положительную связь.

Корреляция между количеством приватизированных объектов и численностью безработных составило -0,997, что показывает сильную отрицательную связь, означающую снижение численности безработных в связи с увеличением количества приватизированных объектов.

Корреляция между стоимостью приватизации и численностью безработных составило -0,76, что также указывает на отрицательную связь, но менее выраженную.

Кроме этого расчеты показывают, что при увеличении количества приватизированных объектов на 1 %:

- численность занятых будет увеличиваться на 0,021%;
- численность безработных снизится на 0,173%;
- уровень занятости увеличится на 0,008%.

Если данный показатель рассматривать с точки зрения стоимости приватизированных объектов, то при увеличении стоимости приватизированных объектов на 1%:

- численность занятых будет увеличиваться на 0,076%;
- численность безработных снизится на 0,626%;
- уровень занятости увеличится на 0,029%

В целом по итогам исследования можно сделать следующие выводы.

Наблюдается тенденция роста количества приватизированных объектов, количества занятых, уровня занятости и снижения количества безработных, что является важным моментом при проведении приватизации.

На изменение показателей занятости влияют ряд факторов, в том числе количество приватизированных предприятий и количество вновь созданных предприятий. На сегодняшний день конечно доля приватизированных предприятий имеет небольшое значение по сравнению с долей вновь созданных предприятий, но имеет тенденцию к росту, что говорит о постепенно возрастающей роли приватизированных предприятий в увеличении показателей занятости, тогда как доля вновь созданных предприятий уменьшается.

Анализ влияния процесса приватизации на показатели занятости показал:

- высокую положительную корреляцию между количеством приватизированных объектов и численностью занятых и уровнем занятости, что свидетельствует о том, что успешная приватизация способствует созданию новых рабочих мест;
- отрицательную корреляцию с численностью безработных, что подтверждает гипотезу о том, что увеличение показателей приватизации приводит к снижению уровня безработицы.

Учитывая вышеизложенное, логически будет целесообразным продолжать поддерживать данный темп приватизации, учитывая естественно качественную сторону этого вопроса, в том числе социальную, так как исследование показывает о положительном влиянии данных процессов на рост занятости и это еще раз подтверждает об относительно правильном направлении проведения реформ в экономике, в частности в проведении приватизации.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике» 19 апреля 2024 г., № ПП-162
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по трансформации и ускорению процессов приватизации крупных предприятий с государственным участием» 19 апреля 2024 г., № ПП-163
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 г., № УП-158

4. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан – [Электронный ресурс] – Режим доступа - www://stat.uz